

MATEMATIK STATISTIKA TUSHUNCHASINING SHAKLLANTIRISHDA AMALIY MASALALARNING O'RNI

¹Mahfuza G'ofurova, ²Odina Teshaboyeva

¹Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD), ²FarDU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11060282>

Annotatsiya. Ushbu maqolada matematik statistika elementlari yoritilgan. Statistikaning turli sohalarida qo'llashga doir ma'lumotlar keltirilgan. Uning dastlabki boshlang'ich tushunchalarini kundalik hayotimizdagi o'rni va ahamiyati misollar orqali yoritilgan.

Kalit so'zlar: Statistika, holat, vaziyat, ommaviy tasodifiy hodisalar, kuzatish, natijalar, tasvirlash, to'plash, sistemalashtirish, tahlil etish, izohlash, usul, tasodifiy miqdor, tajribalar, taqsimot funksiyasi, baholash, matematik statistika, vazifalar, statistik gipotezalar, gipotezalar nazariyasi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются элементы математической статистики. Представлена информация о применении статистики в различных областях. Его место и значение в нашей повседневной жизни объясняются на примерах.

Ключевые слова: Статистика, состояние, ситуация, массовое случайное событие, наблюдение, результаты, описание, сбор, систематизация, анализ, интерпретация, метод, случайная величина, эксперименты, функция распределения, оценка, математическая статистика, задачи, статистические гипотезы, теория гипотез.

Abstract. This article discusses the elements of mathematical statistics. Information is presented on the application of statistics in various fields. Its place and significance in our daily life are explained with examples.

Keywords: Statistics, condition, situation, mass random event, observation, results, description, collection, systematization, analysis, interpretation, method, random variable, experiments, distribution function, assessment, mathematical statistics, problems, statistical hypotheses, theory of hypotheses.

Hayot turli xil hodisalarning almashinuvidir. Istagan joyda qulay ahvolda qolish uchun ularni o'rganish va kuzatish kerak, degan edi fransuz yozuvchisi Balzak. Binobarin, har qanday statistik tadqiqot o'sha o'rganilayotgan ob'ekt haqida tegishli ma'lumotlarni to'plash bilan boshlanadi. Masalan, biz shirkat xo'jaliklari faoliyatini tahlil qilmoqchi bo'lsak, u holda biz shirkat xo'jaligidagi yer va ekin maydoni va ularning tarkibi, olinayotgan yalpi hosil va hosildorlik, asosiy ishlab chiqarish fondlari va aylanma mablag'lar, ularning tarkibi, mehnatga qobiliyati, shirkat a'zolari va ularning ishlab chiqarishda qatnashish darajasi, moddiy va moliyaviy natijalar, ijara, pudrat, kooperativ kabi shakllarning joriy qilinishi, rentabellik darajasi va shunga o'xshash qator ma'lumotlarni yig'ishimiz lozim. Bularsiz shirkat xo'jaliklari faoliyatini o'rganib bo'lmaydi.

Ijtimoiy hodisalar va jarayonlar haqidagi ma'lumotlarni rejali, ilmiy, uyushtirilgan asosda to'plash jarayoni statistik kuzatish deb ataladi. U tekshirishning poydevori, birinchi va eng mas'uliyatli bosqichi hisoblanadi. U qanchalik to'g'ri va chuqur ilmiy mulohazalar asosida tashkil etilsa, oqibatda tekshirish natijalari ham aniq va maqsadga javob bera oladigan bo'ladi. Mas'uliyatsizlik bilan to'plangan noaniq va pala-partish boshlang'ich ma'lumotlar o'rganilayotgan hodisa xususida noto'g'ri yakun va xulosalarni yasashga sabab bo'ladi.

Statistik kuzatish amalga oshirilayotganda bir qator shart-sharoitlarning hisobga olinishi talab qilinadi. Aks holda to'plangan ma'lumotlar ilmiy tekshirish talablarini to'la qondirilmasligi

va hattoki butunlay yaroqsiz ham bo‘lishi mumkin. Eng muhim ilmiy talablar, shart-sharoitlar quyidagilardan iborat:

Kuzatishning dasturiy - uslubiy masalalari quyidagilarni o‘z ichiga oladi.

Har qanday kuzatishni o‘tkazishdan oldin uning maqsadi va vazifalari aniqlab olinadi. Bu masalani to‘g‘ri va aniq yechish muhim ahamiyat kasb etadi.

Statistikada guruhlash usuli juda keng qo‘llaniladi. Masalan, tipologik guruhlash yordamida :

- aholining sinfiy va millim tarkibi;
- korxonalar tipi, ularning qaysi yo‘nalishga ixtisoslashganligi, qaysi mulkchilik shirkatiga taalluqli ekanligi.
- tuzilmaviy guruxlash yordamida:
- ijtimoiy mahsulot tarkibi;
- mavjud asosiy fondlar tarkibi;
- xodimlar tarkibi;
- investitsiyaning tarkibi kabilar o‘rganiladi.

Xalq, xo‘jaligi tarmoqlaridagi mavjud imkoniyatlarni aniqlash maqsadida esa analitik guruhlash usuli keng qo‘llaniladi.

Ma‘lumot yig‘ish va guruhlash natijalari jadval ko‘rinishida ifodalanadi. Statistikadagi jadvallar logarifmik, karra va boshqa jadvallardan tubdan farq, qiladi. Ular tuzilishi jihatidan tikka va yotiq, chiziqlarning kesishmasidan tashkil topadi. Mazmunan esa ular juda boy bo‘lib, o‘rganilayotgan statistik to‘plamning umumiy miqdori tavsifnomasini beradi.

Statistikada o‘rtacha miqdorlarning turli shakllari mavjud. Chunonchi:

- o‘rtacha arifmetik;
- o‘rtacha garmonik;
- o‘rtacha xronologik;
- o‘rtacha kvadratik;
- o‘rtacha geometrik shular jumlasidandir.

U yoki bu o‘rtachani qo‘llash o‘rganilayotgan hodisa xarakteriga bog‘liq. Har qanday o‘rtachani hisoblash uchun quyidagilar bo‘lishi shart:

- o‘rtalashtirilayotgan belgi va uning variantlari - $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$;
- to‘plamda o‘rganilayotgan belgilar soni yoki alohida miqdorlarning uchrashish tezligi, vazni - f ;
- o‘rtacha miqdor - \bar{X} ;
- yig‘indi (sigma) – Σ .

Masalan, ishchilarning o‘rtacha ish haqini hisoblashda o‘rtalashtirilayotgan yoki o‘zgaruvchan belgi bo‘lib - ish haqi, variantlari bo‘lib - har bir ishchining alohida ish haqi va vazni bo‘lib - ishchilar soni hisoblanadi.

O‘rtacha arifmetik miqdor o‘rtachaning eng sodda va amaliyotda juda keng qo‘llaniladigan turidir. U oddiy va tortilgan ko‘rinishda bo‘ladi.

O‘rtacha arifmetik miqdorning turlari va ularni hisoblash tartibi. Oddiy arifmetik o‘rtacha o‘rtalashtirilayotgan belgi miqdorlari (variantlari) bir yoki teng marta takrorlangan paytda qo‘llaniladi. Uni aniqlash uchun dastlab o‘rtalashtirilayotgan alohida (individual) miqdorlar (x) yig‘indisi (Σ) aniqlanadi, so‘ngra olingan natija ularning soni (f) ga bo‘linadi. Buni quyidagicha yozish mumkin:

$$X_{ar.od} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{f} = \frac{\Sigma x}{f}$$

Masala. Bitta smenada har bir ishchi tomonidan ishlab chiqarilgan „A“ mahsulot miqdorlari quyidagilar bilan tavsiflanadi:

Ishchilarning raqamlari	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bitta smenada ishlab chiqarilgan mahsulot (dona)	16	17	18	17	16	17	18	20	10	18

Mazkur smenada bitta ishchi tomonidan o‘rtacha necha dona “A” mahsulot ishlab chiqarilgan? Buning uchun formuladan foydalanamiz:

$$\bar{X}_{ar.od} = \frac{\Sigma x}{f} = \frac{16+17+18+17+\dots+18}{10} = \frac{177}{10} = 17,7.$$

Statistik kuzatish dalillarni bir-biri bilan o‘zaro bog‘lanishda va bir butunlikda qayd qilishi lozim. Binobarin, statistik ma‘lumotlar tasodifiy yulib olingan, to‘plam bilan bog‘lanmagan holda emas, balki to‘la olingan bo‘lishi kerak.

Ma‘lumotlar to‘la-to‘kis bo‘lishi uchun eng avvalo kuzatilayotgan to‘plamdagi birliklar makon (mintaqa, hudud) chegarasida to‘la hisobga olinishi kerak. Bu yerda so‘z faqat yoppasiga kuzatish ustida borayotgani yo‘q. Ma‘lumotlarni tanlama kuzatish yo‘li bilan ham olish mumkin. Ammo bunday usulda kuzatishni amalga oshirayotganda tanlab olingan to‘planning to‘la vakolatligini ta‘minlash va unga kiritilgan barcha ob‘ektlarni (narsalarni) to‘la-to‘kis, bittasini ham mustasno qilmasdan tekshirish zarurdir. Masalan, sanoat tarmog‘ini o‘rganish lozim bo‘lsa,

u vaqtda barcha korxonalarining bittasini ham qoldirmasdan hisobga olish kerak. Yoki shu tarmoqqa taalluqli va uning holatini to‘la tavsiflovchi bir guruh tipik korxonalar hisobiga olinadi.

1. Shahmat musobaqasida har bir ishtirokchi boshqa ishtirokchilarning har biri bilan bittadan o‘yin o‘ynaydi. Jami 18 ta ishtirokchi bo‘lsa, nechta o‘yin o‘ynaladi?

$$n = 18; \quad \frac{n(n-1)}{2} = \frac{18 \cdot 17}{2} = 9 \cdot 17 = 153. \quad \text{Javob: } 153 \text{ ta.}$$

2. Gullola, Sanobar, Karim, Olim, Madina va Voris a‘lo baholarga o‘qiydi. Maktab ma‘muriyati a‘lochilar uchun sovg‘a tarzida konsertga 4 ta chipta olib keldi. Shu chiptalar a‘lochilar uchun necha usulda taqsimlanishi mumkin?

O‘quvchilar: 1 - Gullola, 2 - Sanobar, 3 - Karim, 4 - Olim, 5 - Madina, 6 - Voris;

(1,2,3,4), (1,2,3,5), (1,2,4,5), (1,2,4,6), (1,2,5,6), (1,3,4,5), (1,3,4,6), (1,3,5,6), (1,4,5,6), (2,3,4,5), (2,3,4,6), (2,3,5,6), (2,4,5,6), (3,4,5,6).

$$n = 6, \quad m = 4. \quad C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!} = \frac{6!}{4!(6-4)!} = 15. \quad \text{Javob: } 15 \text{ xil usul.}$$

3. Tekislikda n ta to‘g‘ri chiziq shunday chizilganki, bunda hech qanday ikkita to‘g‘ri chiziq parallel emas, hech qanday uchtasi esa bitta nuqtadan o‘tmaydi. To‘g‘ri chiziqning kesishishidan hosil bo‘lgan uchburchaklar nechta?

$$C_n^3 = \frac{n!}{3!(n-3)!} = \frac{(n-2)(n-1)n}{1 \cdot 2 \cdot 3} = \frac{(n-2)(n-1)n}{6}$$

Javob: $\frac{(n-2)(n-1)n}{6}$

4. 7 ta turli rangli bo‘yoqdan 4 tasini necha usulda tanlashimiz mumkin?

$$C_7^4 = \frac{7!}{4!(7-4)!} = \frac{5 \cdot 6 \cdot 7}{3!} = 5 \cdot 7 = 35 \quad \text{Javob: } 35$$

5. Kitob javonida matematikadan 9 ta, chet tilidan 4 ta va ona tilidan 6 ta kitob turibdi. Javondan bitta kitobni necha usulda tanlash mumkin?

$$9 + 4 + 6 = 19 \quad \text{Javob: } 19 \text{ ta}$$

6. Sehrli mamlakatda 3 ta shahar bor: A, B , va C . A shahardan B shaharga 6 ta yo‘l boradi, B shahardan C shaharga esa 4 ta yo‘l. A shahardan C shaharga necha usulda borsa bo‘ladi?

$$A \text{ dan } B \text{ ga } 6 \text{ ta yo‘l,} \quad B \text{ dan } C \text{ ga } 4 \text{ ta yo‘l,} \quad A \text{ dan } C \text{ ga } ? \text{ ta yo‘l}$$

$$6 \cdot 4 = 24 \quad \text{Javob: } 24 \text{ xil yo‘l bilan borish mumkin}$$

7. Do‘konda 7 xil pidjak, 5 xil shim va 4 xil galstuk sotilmoqda. Pidjak, shim va galstukdan iborat uchlikni (to‘plamni) necha xil usulda sotib olsa bo‘ladi?

$$7 \cdot 5 \cdot 4 = 140 \quad \text{Javob: } 140 \text{ xil usul bilan}$$

8. Agar 6 ta turli rangli mato bor bo‘lsa, bir xil kenglikdagi gorizontaal yo‘lli 3 ta rangli bo‘yoqni necha xil usul bilan tiksa bo‘ladi?

$$A_6^3 = \frac{6!}{(6-3)!} = \frac{6!}{3!} = 4 \cdot 5 \cdot 6 = 120 \quad \text{Javob: } 120 \text{ ta usul}$$

9. “Matbuot tarqatuvchi” do‘konida 5 xil konvert va 4 xil marka sotilmoqda. Konvert bilan markani necha usulda sotib olishimiz mumkin?

$$5 \cdot 4 = 20 \quad \text{Javob: } 20 \text{ ta usulda}$$

10. 100 ta elementli to‘plamning 40 elementli qism to‘plamlari soni bilan shu to‘plamning 60 elementli qism to‘plamlari sonini solishtiring.

$$C_{100}^{60} = \frac{100!}{60! \cdot (100-60)!} = \frac{100!}{60! \cdot 40!} \quad C_{100}^{40} = \frac{100!}{40! \cdot (100-40)!} = \frac{100!}{40! \cdot 60!}$$

Javob: $C_{100}^{60} = C_{100}^{40}$

Xulosa o'rnida shuniyotish mumkinki statistik kuzatishning to'raligi ma'lumotlarning vaqt bo'yicha qamrab olinishi bilan ham belgilanadi. Agarda birinchi yilda to'plam kuzatilsa-yu, ikkinchi yilda uning ayrim birliklari, uchinchi yilda esa qandaydir boshqa birliklar tushib qolsa va shu tarzda kuzatish davom etaversa, u holda olingan ma'lumotlar vaqt bo'yicha to'la-to'kis bo'lmasdan, ularning taqqoslamaliligiga putur yetadi. Ayrim hollarda esa hodisalarning vaqt bo'yicha o'zgarishi tasodifiy omillar ta'siridan xoli bo'lmaydi. Bunda ta'sodifiy ta'sir kuchini yumshatish va haqiqatni (qonuniyatni) to'laroq aniqlash uchun ko'p yillik ma'lumotlardan foydalanish zaruriyati tug'iladi.

Olinayotgan ma'lumotlar aniq, haqqoniy va ishonchli bo'lishi shart, holda ular isbotlab beradigan kuchga ega bo'la olmaydi. Bu yerda gap ma'lumotlarning faqat arifmetik jihatdangina (masalan, tiyin, grammgacha) aniq bo'lishi to'g'risida emas, balki ma'lumotlarning ob'ektiv haqiqatni aks ettirish to'g'risida boryapti.

REFERENCES

1. Боровков Теория вероятностей М.: Наука 1999 г.
2. Расулов А.С., Раимова Г.М., Саримсакова Х.К. Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика. Т. 2005 й.
3. Зубков А.М., Севастьянов Б.А., Чистяков . Сборник задач по теории вероятностей М.: Наука, 1999 г.
4. А.А.Абдushukurov.,Т.М. Zuparov.Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika.Toshkent, Tafakkur bo'stoni, 2015
5. Gmurman B.Y. Ehtimollar nazariyasi va matematik statistikad, Toshkent, O'qituvchi, 2001
6. Gmurman B.Y. Ehtimollar nazariyasi va matematik statistikadan masalalar yechishga doir qo'llanma. Toshkent, O'qituvchi, 2001
7. Кремер Н.Ш.Теория вероятностей и математическая статистика.М.,ЮНИТИ,2001г.
Alijon, A., Xoldorovich, S. Z., & Abbosovna, G. M. kizi, MMA.(2022). Technology of Individualization of Learning. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 6, 291-297.
8. Gafurova, M. A. (2022). Improving Mental Skills Of Students By Analyzing And Solving Problems. *Current Research Journal Of Pedagogics*, 3(01), 40-44.
9. Gafurova, M. A. (2021). Developing Cognitive Activities of Primary School Students based on an Innovative Approach. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(10), 236-242.
10. Y.M.Husanov.,S.A.Musropov. Matematik statistika.Samarqand, 2007
11. А.И. Карасев, З.М. Аксютин, Т.И. Савельева. “Курс высшей математики для экономических вузов”, М: Высшая школа. 1975г.
12. математики для экономических вузов”, М: Высшая школа. 1975г.